

ISSIQQA CHIDAMLI TIZIM VA DURAGAYLARNING TEXNOLOGIK BELGILARINI BAHOLASH

A.N. Batirova¹, Sh.R. Umarov², T.Sh. Ibragimov³

¹q.x.f.d (PhD) Ipakchilik va tutchilik kafedrası dotsenti; ²q.x.f.d. Ipakchilik va tutchilik kafedrası professor; ³ToshDAU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15384129>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yozning issiq iqlim sharoitiga chidamli yangi tizim va duragaylarini yaratish yo`nalishida olib borilayotgan tadqiqotlar bayon etilib, respublikamizning o`ta issiq yozgi mavsumida genetic potensialini saqlab yuqori texnologik ko`rsatkichlarini namoyon etgan yangi seleksion tizimlar va ular ishtirokidagi duragaylarga qiyosiy baho berilgan.

Kalit so`zlar: yoz, takroriy, tut ipak qurti, pilla, xom ipak, texnologik, bir dona quruq pilla vazni, xom ipak chiqishi, ipak mahsulotlari chiqishi, pillaning chuvilish foizi, tolaning uzluksiz chuvilish uzunligi, tolaning umumiy uzunligi, tolaning metrik nomeri.

Аннотация. В статье описываются проводимые исследования по созданию новых линий и гибридов, устойчивых к жарким летним климатическим условиям, а также дается сравнительная оценка новых селекционных линий и гибридов, показавших высокие технологические показатели сохранения свой генетический потенциал в условиях экстремально жаркого лета нашей республики.

Ключевые слова: лето, повторный, тутовый шелкопряд, кокон, шелк-сырец, технологический, масса сухого кокона, выход шелка-сырца, выход шелкопродуктов, разматываемость кокона, непрерывная длина волокна, общая длина волокна, метрический номер волокна.

Abstract. The article describes the conducted research on the creation of new lines and hybrids resistant to hot summer climatic conditions, and also provides a comparative assessment of new breeding lines and hybrids that have shown high technological indicators while maintaining their genetic potential in the conditions of the extremely hot summer of our republic.

Keywords: summer, repeated, silkworm, cocoon, raw silk, technological, dry cocoon weight, raw silk yield, silk product yield, cocoon unwinding, continuous fiber length, total fiber length, fiber metric number.

Kirish.

Mamlakatimizda ipakchilikning bugungi holatida yoz-kuz mavsumlarining issiq ekstremal omillariga mos tut ipak qurti genotiplari javob reaksiyasini tadqiq etish va o`ta issiqqa chidamli genotiplarni tanlash orqali, o`zining xo`jalik belgilarini maksimal darajada saqlab qolgan oilalar ishtirokida yuqori mahsuldorlik hamda texnologik xususiyatlarga ega zot va duragaylarni yaratish dolzarb muammolardan biri hisoblanadi. Ipakchilik yo`nalishida tadqiqotlar olib borayotgan xorijiy va mahalliy olimlarning aynan tut ipak qurtining xo`jalik belgilarni oshirish borasidagi ilmiy izlanishlarida dunyo bozori talablariga javob beradigan pilla, ipak tolasi va tayyor ipak matolari yetishtirishda yaratilgan yangi ishlanmalar, uslubiyotlar va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etib borilayotganligi e`tirof etilgan. [1] o`z tadqiqotlarida respublikamiz viloyatlarida yetishtirilgan pillalarga dastlabki ishlov berish jarayonida turli haroratdagi issiq havo ta`sir ettirib, ularning vazn o`zgarishini o`rganib, issiq havoning ortishi pilla qobig`i xususiyatlarini yomonlashishiga olib kelishini ko`rsatganlar. Bugungi kunga kelib [2] innovatsion

texnologiyalardan oqilona foydalangan holda ipakchilik ilm-fanini rivojlantirish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etishini ta'kidlaydilar. Tut ipak qurtini parvarishlaganda turli biologik faol moddalar, biologik stimulyatorlar va antiseptiklardan foydalangan holda tut ipak qurtining biologik pilla mahsuldorlik hamda texnologik ko'rsatkichlarini ijobiy tomonga boshqarish mumkin. Ultrabinafsha nurlari hamda biostimulyatorlardan foydalanib, ipak qurtini biologik ko'rsatkichlarini yaxshilashga erishganlar [3]. Shuningdek, [4] yozning issiq iqlim sharoitida to'yimliliği pasaygan tut barglarini turli biologik faol moddalar, vitamin va mikroelementlar bo'lgan moddalardan foydalangan holda to'yimliliğini oshirib ipak qurtining biologik, pilla mahsuldorlik va texnologik xususiyatlarini oshirish borasida diqqatga sazovor ishlarni amalga oshirganlar.

Tadqiqot uslubiyoti va materiallari. Bizning tadqiqotimizning maqsadi - tut ipak qurtining monovoltin zotlar populyatsiyasida bahor va yozning keskin o'zgaruvchan issiq harorat hamda quruq sharoitga chidamli, genetik va irsiy potensialini maksimal darajada saqlab qoladigan genotiplarni tanlash, ulardan seleksion avlodlar olish orqali yangi oilalar shakllantirish asosida anomal issiqqa chidamli tizim va duragaylar yaratishdan iborat.

Tadqiqotlar uchun ajratib olingan yirik pillali «Liniya 1», «Liniya 2» va o'rta pillali «Liniya 15», «Liniya 16» tizimlaridan foydalanildi. Tajribalar uchun tanlab olingan tizim, zot va duragay populyatsiyalari tuxumlari maxsus oldindan tayyorlangan inkubatoriyda jonlantirildi. Ipakchilik ITI maxsus qurtxonasida va viloyatlardagi tajriba qurtlari sifati bir xil bo'lgan navlar aralashmasi barglari bilan 1 quti qurtga 1000 kg barg hisobidan parvarishlandi. Tadqiqotlar uchun tanlab olingan har bir seleksion tizim va zotlar bo'yicha yetishtirilgan tirik pilla mahsuloti saralanib, sog'lom, qo'shaloq, kar va navsiz guruhlarga ajratilgandan so'ng sog'lom pillalar ichidan tanlamasdan 300-400 dona pilla namunalari olindi. Olingan pilla namunalarining g'umbagi Ipakchilik ilmiy tadqiqot institutining "Pillaga birlamchi ishlov berish, standartlashtirish va sertifikatlashtirish" laboratoriyasida issiqlik ta'sirida g'umbagi jonsizlantirilib, iyul-avgust oylarida soyada quritildi. Soyada quritilgan pilla namunalarini texnologik xususiyatlarini baholash maqsadida O'zbekiston tabiiy tolalar ilmiy-tadqiqot institutiga topshirildi.

Har bir duragay pillalari alohida-alohida chuvilib, quyida keltirilgan asosiy texnologik ko'rsatkichlari aniqlandi:

- bir dona quruq pilla vazni, g;
- xom ipak chiqishi, %;
- ipak mahsulotlari chiqishi, %;
- pillaning chuvilish foizi, %;
- tolaning uzluksiz chuvilish uzunligi, m;
- tolaning umumiy uzunligi, m;
- tolaning metrik nomeri, m/g;
- 1 kg ipak olish uchun sarflangan quruq pilla miqdori, kg.

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Ma'lumki, tabiiy ipak tolasi yuqori sanitariya-gigenik xususiyatlariga ega bo'lib, chiroyli tashqi ko'rinishi, yoqimli jilolanishi, mustahkamligi va elastikligi, havo o'tkazuvchanligi bilan ajralib turadi. Ammo, bu soha sarmashaqqatli ekanligi inobatga olganda (1 kg xom ipak olish uchun 100 ga yaqin, shundan pilla yetishtirish uchun 80 dan ortiq kishi mehnati sarf bo'lar ekan). Shunday ekan, ipakni tannarxini tushirish maqsadida uning sifatini yuqori bo'lishini ta'minlash lozim. Bu esa pillalarning asosiy sifat belgisi hisoblangan texnologik ko'rsatkichlarini yuqori bo'lishi kerakligini bildiradi. Bahorgi mavsumning ob-havosi, harorat va namlik sharoitlarining optimal

bo'lishi mo'l pilla hosili olishga imkon beradi. Yozning issiq sharoiti, tut barglarining ozuqaviyligini kamayishi nafaqat pilla hosildorligi, balki pillalarning sifatini pasayishiga olib keladi. Tut ipak qurtining yoz mavsumi uchun chidamli zot va duragaylari yuqori hayotchanlik xususiyatini ko'rsatishi bilan birga ipak tolasining texnologik ko'rsatkichlari bo'yicha ham yaxshi xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Mazkur tadqiqot ishida texnologik belgilar bo'yicha tanlash o'tkazilishi rejalashtirilmagan bo'lsa ham, biz seleksion materialni eng muhim texnologik belgilarini aniqladik (1-jadval).

1-jadval

Tajriba tizim va duragaylarning texnologik ko'rsatkichlari (2022 y.).

Zot va tizimlar	Quruq pilla vazni, g	Pilla-ning chuvalilishi, %	Xom ipak chiqishi, %	Ipak mahsulotlari chiqishi, %	Uzluksiz chuvilish uzunligi, m	Tolaning umumiy uzunligi, m	Tolaning metrik nomeri, m/g
Liniya 1	0,745	84,2	42,74	50,74	933	1008	3279
Liniya 2	0,697	83,4	42,25	50,65	1067	1067	3559
Liniya 15	0,449	68,0	34,48	50,78	283	783	4695
Liniya 16	0,567	87,3	39,90	45,68	533	875	3401
Yozgi-3 (Liniya 1 x Liniya 2)	0,643	93,0	48,28	51,94	1250	1250	3817
Yozgi-4 (Liniya 2 x Liniya 1)	0,730	92,5	46,26	50,00	1008	1008	3058
Liniya 15 x Liniya 16	0,671	90,0	44,88	49,93	1100	1100	3584
Liniya 16 x Liniya 15	0,624	96,3	40,20	41,76	775	875	3279
Go'zal (nazorat)	0,544	87,7	46,10	52,57	853	853	3597
Marvarid (nazorat)	0,505	85,3	42,86	50,30	617	817	3145
Xorij duragayi (nazorat)	0,589	87,3	36,34	41,60	904	904	4202

1-jadval ma'lumotlari yoz mavsumida olingan texnologik ko'rsatkichlarni anchagina yuqori ekanini ko'rsatib turibdi. Biz asosan yozgi issiq sharoitda ham biologik ko'rsatkichlar bo'yicha yuqori natijalarni namoyon etgan Liniya 1 va Liniya 2 tizimlar ko'rsatkichlariga to'xtalamiz. Bizga ma'lumki, quruq pilla vazni ko'rsatkichi tashqi muhit sharoitlaridan tashqari, ipak qurtini boqish agrotexnikasi, pillalarning o'lchami va qattiqligiga bog'liq. Yuqorida tilga olingan tizimlarda bu ko'rsatkich 0,697-0,745 g ni tashkil etdi (1-jadval). Bu esa yirik pillali Go'zal hamda Marvarid zotlaridan ancha yuqori ekanligini ko'rsatdi. Ushbu tizimlar xom ipak chiqishi bo'yicha deyarli bir xil natijani ko'rsatdi – 42,25-42,74%. Pilla ipining umumiy uzunligi ham bir darajada 1008-1067 m. Lekin, Liniya 2 tizimi biroz ingichkaroq ipak tolasiga ekani ma'lum bo'ldi (3559 m/g). Tolaning uzluksiz chuvilish uzunligi tola hamda undan ishlab chiqariladigan ip va matoning sifatini belgilab beruvchi asosiy ko'rsatkichlaridan biri

hisoblanadi. Chunki, chuvilish jarayonida pilla ipi qanchalik kam uzilib, mustahkamligini namoyon etsa uning sirtida sifatini pasaytiruvchi nuqsonlar shuncha kam bo‘ladi. Tajribadagi tizim va zotlar ichida yaxshi ko‘rsatkichni ko‘rsatgan Liniya 2, Liniya 1, Go‘zal va Marvarid zotlarini qayd etish lozim. Ammo tolaning umumiy uzunligi nazorat variantidagi zotlarda 853 m hamda 817 m ni tashkil etgan. bu esa Liniya 1 va Liniya 2 tizimlarining tolasi yuqori texnologik ko‘rsatkichga ega desak bo‘ladi.

Shu bilan birga yangi issiqqa chidamli seleksion tizimlar ishtirokidagi duragaylarni olish va tuxum mahsuldorligi, jonlanishi, qurtlarning hayotchanligi, pilla mahsuldorligi va texnologik ko‘rsatkichlarini chuqur tahlil etgan holda eng maqbul bo‘lgan kombinatsiyalarni tanlash ishlari o‘tkazildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra “Yozgi 3” (Liniya 1 x Liniya 2) va “Yozgi 4” (Liniya 2 x Liniya 1) duragaylari boshqa duragaylardan yuqori natija ko‘rsatib, issiqqa chidamlilik xususiyatini namoyon qildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Avazov K., Abrayqulov B., Xolmirzaev F., Kulmuminov O. Pilla yetishtirish texnologiyasini pilla ipiga ta’siri tadqiqoti. // “Fan, ta’lim, ishlab chiqarish integratsiyalashuvi sharoitida paxta tozalash, to‘qimachilik, yengil sanoat, matbaa ishlab chiqarish innovatsion texnologiyalari dolzarb muammolari va ularning yechimi” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 1-qism. I, II - sho‘balar. 18-19 may. Toshkent, 2022 y. -580-585 b.
2. Sh.R.Umarov, M.Xojiaxmatova. Ipakchilikda yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifasi. // Chorvachilik va naslchilik ishi Toshkent. 2-son. 2020 y 45-46 bet.
3. Ismatullaeva D.A., Begmatov T.M. Tut ipak qurtini takroriy boqish mavsumida stimulyatorlar yordamida hayotchanligi va pilla hosildorligini oshirish. // “Yangi O‘zbekiston ipakchiligida innovatsion jarayonlarni rivojlantirish va pilla xomashyosi sifatini oshirishning istiqbollari” mavzusidagi respublika ilmiy-texnikaviy anjuman to‘plami. - Toshkent, 2022 y. –B.223.
4. Sh.R.Umarov, M.Sh.Jumaniyozov, A.N.Batirova. Yoz-kuz mavsumlarida takroriy tut ipak qurti boqishni tashkil etish va sifatli pilla xomashyosi yetishtirishning ilmiy asoslari. //Monografiya. //Toshkent. 2020 y. 3-154 b.